

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
SOFT BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA

Relatório No = 002
Parte 01 e 02
Data = 02 / 12 / 1994
Data = 20 / 06 / 1995

CONSIDERAÇÕES GERAIS PARTE 01:

Ao visitarmos o curtume notou-se uma deficiência na mistura rápida, onde é adicionado erroneamente o alcalinizante, depois o coagulante, e o floculador, todos simultaneamente. O alcalinizante, no caso o hidróxido de cálcio, é adicionado junto com o coagulante, no caso o sulfato de alumínio, ocorre uma reação entre eles, onde um neutraliza o efeito do outro. Isto ocorrendo a água do tratamento primário sai com nível alto de sólidos suspensos e consequentemente uma DQO alta.

Devido a isso recomendamos utilizar uma bombona pingando continuamente com hidróxido de sódio para alcalinizar o efluente antes de chegar no tanque de homogeneização.

Constatamos no teste do jarro que a melhor floculação ocorreu com pH alcalinizado até 9,5 e posterior coagulação com sulfato de alumínio líquido até o pH chegar em 7,0. Sendo assim, recomendamos eliminar a adição de hidróxido de cálcio na mistura rápida ou separar a adição de cal, colocando-a antecipadamente. Se não for possível, recomendamos fazer o acerto de pH no tanque de homogeneização.

Também recomendamos que o pH do reator biológico aerado seja mantido entre 7,5 e 8,0. Pode-se utilizar hidróxido de cálcio como alcalinizante. Notou-se também uma deficiência em um difusor fazendo com que diminua consideravelmente a taxa de oxigênio dissolvido, devido a não uniformidade na introdução de oxigênio. Deve-se consertá-lo o mais breve possível para se evitar maiores danos no sistema.

Foi-nos solicitado e mandamos três métodos de análises para o laboratório, que foram a DQO, OD e Óleos e Graxas.

Sem mais, ficamos a sua disposição para maiores esclarecimentos

Novo Hamburgo, 02 de dezembro de 1994

CONSIDERAÇÕES GERAIS PARTE 02:

Visitamos o curtume e constatamos alguns pontos que não estavam muito bons e precisariam alguns acertos.

Fizemos uma análise colorimétrica de oxigênio dissolvido no RBA e constatamos que estava em 1 mg O₂ por litro.

Trocamos o soprador do RBA o qual nos resultou em uma melhor introdução de oxigênio dissolvido. Fizemos outra análise colorimétrica após a troca, que nos deu 3 mg O₂ por litro, comprovando a melhora.

O RBA estava liberando um pouco de odor e o pH estava em 7,5. Tendo em vista que o melhor pH para o crescimento bacteriano e conseqüente depuração da água está na faixa de 8,0 e que o hidróxido de cálcio ajuda a diminuir o odor, sugerimos adicionar o álcali até o pH chegar a 8,0. Recomendamos utilizá-lo em solução com uma concentração de 5 a 10 % .

Observamos também que o decantador secundário estava com um nível alto de sólidos em suspensão, flotando bastante lodo. Isso devido ao acúmulo de lodo biológico por falta de descarte. Sugerimos ao responsável fazer uma limpeza no decantador e observar se a ponte raspadora está em boas condições. Com isso, vai melhorar bastante o sistema e chegar a estabilização novamente.

Em anexo mandamos o relatório da visita anterior que foi solicitado pelo responsável.

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Novo Hamburgo, 20 de junho de 1995

Luís André Hoff
Técnico Químico
CRQ V 05403128